

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБАТБАЕВА Рано

Ўзбекистон Давлат Консерваторияси Нукус филиали
ассистент ўқитувчиси Рано Абатбаева
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771608>

КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада қорақалпоқ профессионал мусиқа санъатининг пойдевори, устози ва композитор Нажимаддин Мухаммединовнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида ва композитор ижодида тарихий сиймоларимиз бўлмиш Алпомиш, Ажинияз, Гулайим образлари опера, мусикали драма жанрларида халқимизга сахна ва мусиқа орқали гавдалантириб уларнинг аждодлари ҳақида сўз боради. Мана шундай тарихий образларнинг мусикада гавдаланиши уларнинг драматургия билан ҳамоҳанглиги, асарнинг профессионал даражада яратилиб актёрлар томонидан ижро қилиниши, томошабинларнинг шундай образларни севиб томоша қилишлари ҳақида сўз боради. Тарихий асарларни мусиқа орқали сахнага олиб чиқиш бу ёзувчи, композитор, режиссёр, актёр ва бошқаларнинг меҳнатлари ҳозирги кунда ҳам давом этаётган ижодлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: жираву, опера, либретто, мусиқа, ария, речитатив, драма, этно, дуэт, ансамбл, балет, хор, танец, поэма, педагог, композитор, комедия, образ, достон.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о жизни и творчестве Наджимаддина Мухаммединова, основателя каракалпакского профессионального музыкального искусства, педагога и композитора, и о предках наших исторических персонажей Алпомыш, Ажинияз, Гулайым, воплотивших образы композитора, Алпомыш, Ажинияз, Гулайым, в жанрах оперы и музыкальной драмы, через сцену и музыку. Воплощение таких исторических личностей в музыке обусловлено их гармонией с драматургией, профессиональным исполнением произведения актерами и тем, что зрители любят смотреть на такие фигуры. Воплощение исторических произведений на сцене через музыку — это собрание произведений писателей, композиторов, режиссеров, актеров и других, чье творчество продолжается и сегодня.

Ключевые слова: гираву, опера, либретто, музыка, ария, речитатив, драма, этно, дуэт, ансамбль, балет, хор, танец, поэма, педагог, композитор, комедия, образ, эпос.

ANNOTATION

This article tells about the life and work of Nadzhimaddin Mukhammeddinov, the founder of the Karakalpak professional musical art, teacher and composer, and about the ancestors of our historical characters Alpomysh, Azhiniyaz, Gulayym, who embodied the images of the composer, Alpomysh, Azhiniyaz, Gulayym, in the genres of opera and music drama, through stage and music. The embodiment of such historical figures in music is due to their harmony with the dramaturgy, the professional performance of the work by the actors and the fact that the audience likes to look at such figures. The embodiment of historical works on stage through music is a collection of works by writers, composers, directors, actors and others whose work continues today.

Key words: girau, opera, libretto, music, aria, recitative, drama, ethno, duet, ensemble, ballet, choir, dance, poem, teacher, composer, comedy, image, epic.

Қорақалпоқ халқининг тарихий сиймоларидан бири, XX аср ва бугунги кунда ҳам қорақалпоқ мусиқа санъатини ривожлантиришда катта ҳисса қўшган композитор Нажимаддин Мухаммеддинов 1937-йилнинг 26-августида Тахтақўпир туманида дунёга келди. Кичгиналигидан бошлаб мусиқага бўлган иштиёқи жуда кучли эди. Бахши жировларнинг ижро қилган куйларини севиб тинглаган. Мактабни тамомлагандан кейин 1957-1961-йилларда Тошкентдаги Ҳамза номидаги мусиқа билим юртига уқишга киради. Сўнг 1961-йилдан бошлаб Нукусга келиб скрипка синфи бўйича устозликни бошлайди. 1966-йилда Нажимаддин Мухаммеддинов мусиқа соҳаси бўйича назарий билимларини мустаҳкамлаш мақсадида Олма-Ота шаҳридаги Қурманғазини номидаги қозоқ консерваториясига, профессор Е.Рахмадиевнинг композиция синфига ўқишга тушиб, уни 1971-йилда муваффақиятли тамомлайди.

1971-йилдан 1986-йилга қадар Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат филармониясининг бадиий раҳбари, Қорақалпоғистон Телерадиокомитети халқ созлари оркестрининг бадиий раҳбари ва бош дирижёри, Қорақалпоғистон бастакорлар уюшмасининг раиси вазифаларини бажариб келмоқда [3, Б.27].

1986-1999-йилларда Маъданият ишлари вазири, 1999-2005-йилларда Нукус давлат санъат коллежининг директори лавозимларида фаолият юритди. 2005-йилдан буён бастакорлар уюшмасининг раиси лавозимида ишлаб келмоқда. Нажимаддин Мухаммеддиновнинг энг дастлабки ёзилган «Кўл ёқасида», «Бир оғиз сўз севаман», «Нукус вальси» кўшиқларидан бошлаб, консерватория тамомлагандан кейинги янги туркумдаги «Кўнги кўнгилдан сув ичар», «Бўлмаса», «Яна Жайхун бўлиб оқдинг келдинг», «Қиз ҳаёлини билмасанг», «Ёр-ёр айтаман», «Кенг дала», «Бахтим Аму бўйи», «Аму дури», «Ота маконим», «Тахтақўпирим» кўшиқлари мусикамиз хазинасига яна бир катта хазина бўлиб қўшилди, халқимизнинг руҳини парвозлантирди. Ушбу даврда ижод қилган кўшиқларини энг қобилиятли артистлардан Байрам Матчонов, Бозорбой Надилов, Мақсет Хожаниёзов, Гулпаршин Сиримбетова, Бийбираба Утепбергенова, Тамара Дошимова, Утебой Темирханов, Толыбек Хожаназаров, Кенгесбай Сержанов, Мырзагул Сапаева, Гулхатийша Айымбетова, Роза Қутекеева, Элиза Айтниязова, Абат Қаллиев, Олтынгул Ажиниёзоваларга куйлатиб, халқимизнинг кўнглига илҳом бағишлади. «Аңғалақ», «Дали йигит», «Рўмолли қизлар», «Жилва», «Қиз йигитлар рақси» ўйин мусикалари халқимизга эстетик завқ бериб, янги марраларга чорлаб келажак авлод ёшларга устоз булиб келмоқда [3, Б.146].

Халқ мусикаларини халқ чолғулари оркестри, симфоник оркестр учун янада бойитиб, сайқаллаб такомиллаштириб қайта ишлади.

Нажимаддин Мухаммеддинов 1986-1999-йилларда Маданият вазирлигини бошқарди. У санъат билим юртида ўқитувчи бўлиб фаолият бошлаган даврларидан ҳозирги кунга қадар кўпгина шогирдларни тайёрлади шулардан Гаип Демесинов, Марқабай Жиёмуратов ва бошқаларни эътироф этиб ўтсак бўлади. Ёш хонандаларнинг қобилиятини юзага чиқариш, уларни қўллаб-қувватлаш, ижоднинг машаққатли йўлларида оталарча меҳрибонлик кўрсатиб келаётган инсон, унинг билан бирга ишлаган қобилиятли ёшлардан М.Утемуратов, С.Аннақулова, Р.Хожасов, Ғ.Бекчанов, Г.Утеповалар «Нихол» мукофоти совриндорлари даражасига етишди.

Ўзбекистон Мустақиллигининг дастлабки йилларидан бошлаб бугунги кунга қадар юртимизда ўтказилган барча Мустақиллик ва Наврўз умумхалқ байрамларининг мусиқий-хореографик томошаларининг бадиий раҳбари бўлиб, ушбу улғу саналарнинг юқори бадиий савияда, мазмунли ўтишида Нажимаддин Мухаммеддиновнинг меҳнатини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз.

Қорақалпоқ мусиқа санъатида тарихий воқеа юз берди халқимизнинг ардоқли ёзувчиси Н.Дэўкараев, композитор В.Шафранниковнинг авторлигида ёзилган “Алпомиш” мусикали драма асари яратилди.

Драма Бердақ номидаги қорақалпоқ давлат мусиқали театри ижодий жамоаси томонидан композитор Нажимаддин Мухаммеддинов, Ўзбекистон халқ артисти, Бердақ номидаги давлат мукофоти лауреати, режиссёр Нажимаддин Ансатбаевлар томонидан қайта ишлаб чиқилди. Халқимиз маданиятининг жуфт арслони икки Нажимаддин оғаларнинг санъат дунёсидаги меҳнатлари ўз самарасини берди. Бутун Республика миқёсида битаси театр, иккинчиси мусиқа санъатида забардаст вакиллари ҳисобландилар. Мана шу ажойиб талант эгалари томонидан сахналаштирилган спектакль Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон залк мусаввири, Бердақ номидаги давлат мукофоти лауреати Ислам Алибеков халқимизнинг миллийлигини либосларда, сахна безакларида бойитиб халқнинг яшаш шароити ва урф-одатларини кўрсата билган. Композитор, Қурбанбай Заретдинов, хормейстер Айпара Толегенова, балетмейстерлер, Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артистлар А.Шарипов, З.Пирлеспесовалар бошчилигидаги – симфоник оркестр, хор ва рақслар жамоалари драмада ўзларининг рўллари билан ижро қилишди.

Драма даслаб 1941-йили, кейин орадан 20 йил ўтиб, 1961-йили иккинчи марта сахналаштирилган. Президентимиз И.А.Каримов “Алпомиш” дostonи миллатимизнинг ўзлигини англатадиган, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган қахрамонлик қўшиқлар деб бежизга айтмаган [6, Б.32-34].

“Алпомиш” саккиз варианты ёзиб олиниб энг дастлабки нусхаси 1896-йили ёзиб олинган, 1901-йили Тошкентда А.Диваев томонидан босмадан чиқарилган. Ундан сўнг таниқли қорақалпоқ фольклорчиси Қаллы Айымбетов 1934-йили Хожамберген жыраў Нияз уғлидан дoston вариантыни ёзиб олиб, 1937-йили Москвада босмадан чиқарилган. Бу вариант кейинчалик 1941-йили Тошкент таҳририда ёруқ юзни кўрди [1, Б.48].

1981-йили Қ.Байниязов ва Н.Айымбетовларнинг таҳририда Қорақалпоқ фольклорининг 20 томлиги га жойлаштирилган, мана шу таҳрир ундан олдин 1990-йили алоҳида китоб бўлиб чиққан, ва яна 1995-йили қорақалпоқ фольклоридан 5 томлиги га ҳам киргизилган [4, Б.4].

Асар қанча қайта ишланган сари, шунча турли гавдаланади. «Алпомиш» мусиқали драмаси балки театрда охириги йиллари персонажлар энг кўп қатнашадиган спектакль десак муболаға бўлмайди. Бу ерда жамоа раҳбаридан бошлаб, бош режисёри, барча аъзолар қатнашади. Композитор ва дирижёр ҳаммадан ҳам яхшироқ тушуниши керак бўлади.

Драмада бош ролларни – Алпомиш билан Гўлбарчиннинг образларини яратадиган актёрларни танлаш ҳам осон бўлмагани маълум. Бунда фақат сўз билан ҳаракат, мимикалар билан чекланиб қолмасдан мусиқага мос тенг қадам ташлаб, ариялар ижросига ҳам туғри келади. Асарда композиторнинг шунчалик кўп меҳнат сарфлагани драманнинг опера жанрига жуда ён босганлигида сезилади. Бош ролларни ўйнаган актёр Марқабай Ҳасенов – Алпомиш Тошкент маданият ва санъат институти магистранты Сэрбиназ Аннақулова – Гўлбарчин образларини яратишга сазовар бўлди.

Мусиқали драманинг аввалги сахналаштирилганидан фарқи – композитор билан режиссёрнинг ишчанлиги натижаси жираву нола (толғаў)ларидан фойдаланиши жуда ўринли бўлган. Охириги, «Алпомиш», «Едиге», «Шарьяр», «Қоблан», «Ерзийўар» сингари дostonлар ҳозирги кунга қадар жиравулар репертуарлари орқали етиб келганлигини бугунги авлодлар билиши миллий меросларимизга, ўтмишимизга, аждодларимизга бўлган ҳурмати ва меҳри ортиб бориши аниқ.

Нажимаддин Мухаммеддинов қандай мураккаб, масъулиятли давлат ишларини бажаришига қарамай мусиқа оламини ўзининг умрининг мазмунига айлантирди. Қобилиятли, профессионал композитор қизгин ижод қилишининг натижасида қорақалпоқ мусиқа оламида янгилик яратиб, профессионал мусиқа оламида ўзига хос мактаб яратган улуғ композиторга айланди. Бунинг далили сифатида улуғ шоир Ибрайым Юсуповнинг либреттосига ёзилган «Ажиниёз» операсини айтиб ўтамыз. Қорақалпоқларнинг дастлабки операси «Ажиниёз» Нажимаддин Мухаммеддиновнинг тинимсиз меҳнатларининг самараси бўлиб ҳисобланади. Композитор «Аженияз» операси устида ўн йил давомида тинимсиз иш олиб борди. Операнинг биринчи актининг биринчи кўриниши 1974 йили Бердах номидаги Қорақалпоқ мусиқали драма театрида сахна юзини кўрди.

1982 йили «Аженияз» операси Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон композиторлари ва бастакорлари уюшмаси томонидан расмий қабул қилинди [5].

Операнинг премераси 1987 йили 14 ноябрда Маданият ва санъат билим юрти ўқитувчилари ва талабалари, Нукус маданият техникумининг ўқитувчи ва ўқувчиларининг ҳамкорлигида мусикали театр сахнасида бўлиб ўтди. Операнинг илк намоёишида Махсет Хожаниязов, Базарбай Надилов, Элиш Хожаметов ва ёш хонандалар қатнашдилар.

Қорақалпоқ шеърятининг классиги, XIX асрда яшаган Қосибай ўғли Ажениязнинг умри операнинг либреттосига ёритилган. Ажениязни талантили шоир, созанда, композитор ва қорақалпоқларнинг ёрқин келажаги учун курашиши жамият ишига ўз хиссани қўшадиган инсон сифатида кўрсатган.

Композитор Н.Мухаммеддинов операда халқ кўшиқларидан кенг фойдаланган, жумладан, биринчи кўринишда Ажениязнинг арияси «Бармекен», Пиримбийнинг арияси «Қаршиға қустин баласи» каби кўшиқлар асос бўлади.

Ажениязнинг образи операнинг муқаддимасида қорақалпоқ халқ кўшиғи «Бозатау» билан кўрсатилади. Бу кўшиқ операнинг давомида бир неча бора такрорланади. Операнинг муқаддимасида жой олган «Теке налиш» ҳамда «Бармекен» куйларининг ўзига хос ладлари, ритми ва тузилишлари лейтмотив мавзуларига ўзгача жозиба бахш этади. Бу икки куйнинг яқинлиги операнинг яқунловчи бўлимида жуда ёрқин намоён бўлади [4, Б.2].

Қорақалпоқ халқининг қайғу-ҳасратли умрини, элнинг гўзаллигини ва халқнинг такаббурлигини композитор бош қаҳрамон – шоирнинг «Бозатау» куйи ва илҳом берувчи «Елларим барди» кўшиғи орқали кўрсатган.

Шоирнинг суюкли ёри Ханзада образи ҳам лейтмотивлар орқали кўриниш қилинган. Унинг биринчи лейтмотиви операнинг муқаддимасида ва биринчи актдаги ариясида, сўнгра операнинг барча кўринишларида Ханзаданинг образини ёритишда янграб келади. Аженияз, Пиримбий ва Ханзада образларининг мавзувий бирлиги асарнинг яқунловчи кўринишида ёрқин намоён бўлади.

Композитор хорларини халқ куйлари асосида яратган бўлиб, операнинг драматургиялик ривожланишига ўз таъсирини кўрсатади. Ҳар бир кўринишдаги хор номерлари орқали халқни ҳаракатчанлиги, қувончли кунлари, қайғули дамлари ва орзу-умидлари кенг гармоник фактурали тузилмалари билан ифодалаган. Операни бош ғояси яқунловчи эрақлар хорида (бош қаҳрамонлари Аженияз, Пиримбий ва халқ) умумлашган ҳолда баён қилинади.

Операнинг драматургиясининг ривожланишида ва қаҳрамонларнинг образларини очишда оркестрнинг ўрни муҳимдир. Катта бўлмаган опера муқаддимаси оддий уч қисмли шаклда ёзилган бўлиб, ҳар бир бўлими операнинг ижобий қаҳрамонлари лейтмотивларининг туташ бирикиши орқали тузилганлиги кўзга ташланади. Композитор биринчи Қорақалпоқ миллий опера воқеаларини, образларини операнинг анъанавий номерлари ва шакллари орқали кўрсатишга интилган (ария, речитатив, хор, ансамбль ва б.лар). Операнинг ижобий образли қаҳрамонлари лейтмотивлик, ва салбий қаҳрамонлари оркестрлик, рақс сахналари ва хор номерлари орқали ифодалаган. Операнинг оҳанглари асосини – фолклор мавзулар, қорақалпоқ мусикасига хос қочиримлар ва миллий мусиканинг ўзига хос жанрийлик хусусиятлари ташкил қилгани бу асарни мусика шинавандалари юрагида алоҳида жой эгаллаганининг яна бир сабабларидан бири.

Ушбу асарига халқ мусикаларини асос қилиб олиб, ўзининг қалбидан қайнаб чиққан рангли мусика оқимлари ила суғориб, ривожлантириб, катта симфоник оркестр учун тингловчиларни ўзига мафтун этадиган профессионал мусика галереясини яратди. Композиторнинг улуғ тарихий сиймолари бўлган Ажиниёз ва Ибройим шоирларни улуғлаш орқали ўзи ҳам улуғ инсонга айланди.

Бундай катта асарлар Нажимаддин Мухаммеддиновнинг ижодида кўпчиликни ташкил этади. Масалан, «Айжамал» балетининг либреттоси муаллифи Т.Хожасов бўлган. Ушбу балет композиторни «Аженияз» операси каби Қорақалпоғистон Республикасининг маъданий ҳаётидаги биринчи балет бўлиб ҳисобланади. Балетнинг премьераси 1996 йили «Бердах» номидаги мусиқали драма театрида бўлиб ўтди.

Балет яхшилик ва ёмонлик кучларнинг қарама-қаршилиги кўрсатилади. Айжамал, Ерман эзгулик ва одиллик тарафдорлари; Дарменбай, Оразбийке, Шилимбет ёвузлик ва адолатсизлик тарафдорларидир.

Балетнинг бош қаҳрамони Айжамалнинг отаси Ерман, ўғай онаси Оразбийке, севган йигити Қасим ва бошқалар уларни тарифловчи лейтмотивлар билан ва мусиқали мавзулар билан кўрсатилган. Айжамал ва Қасимнинг ўлим мавзуси балетни муқаддимасидан тортиб асарнинг охиригача ҳар тарафлама ривожланиб, ўлим сахнасида ўз поёнига етади.

Айжамални мусиқали кўринишларида қарақалпоқ халқ куйларидан – «Қобиз» сози, «Айралик» ва бошқалардан фойдаланган. Қасим балетда «Уфори» оҳанги оёқ ўйини куйи билан кўрсатилган. Бошқа қаҳрамонлар ҳам халқ куйлари орқали кўрсатилган: «Минг тумен», «Қобиз сази», «Ешбай» [5, Б.2].

Асарда халқ турмуши кўринишларидан – «Наврўз» байрами, қизлар ўйини, уй шароитининг кўринишлари чиройли суратланган. Бўларни таъсирли қилиб кўрсатиш учун композитор қорақалпоқ куй кўшиқларидан –

«Қизлар кўшиғи», «Шимбай намаси», «Айқулаш» ўйини куйларидан фойдаланган. Қиз ва йигитлар ўйини икки бўлимдан ташкил топган: биринчи қисмда «Қизлар кўшиғи» юмшоқ ва лирик оҳангда «сол» минор тоналлигида берилган [2, Б.18].

Қиз ва йигитлар рақси секин Ешбай чўпоннинг хушчақчақ куйига ўтади. Чўпон ён атрофдагиларни «Ешбай» куйида ижро қилиб кулдиради. Биринчи картинанинг охирида Қасимнинг шодлик ўйинига Айжамалнинг лейтмотиви кўшилади. Табиатнинг кўринишларини ва турмуш шароитларини кўрсатишда композитор симфонизация усулларини кенг фойдаланган. Нажим Давқараевнинг «Алпомиш пьесаси Қорақалпоқ, ўзбек, қозоқ, бошқирт, татар, олтай каби бирқанча туркий халқларнинг қаҳрамони, ботирлик персонаж бўлган Алпомиш кўп асрлардан буён авлодлар хотирасида сақланиб келмоқда. Алпомишнинг эр йигитлиги, ботирлиги ҳақида кўпчилик тарихий халқларнинг санъат соҳаларида бадиий асарлар яратилган. Шуларнинг ичида қорақалпоқ халқининг улуғ ёзувчиси Нажим Дауқараевнинг Алпомиш драмаси асосида Композитор В.Шафранников, Н.Мухаммеддиновларнинг яратган мусиқали драмаси қорақалпоқ санъати тарихида катта из қолдирди. Бу мусиқали драма 4 акт 7 кўринишли бўлиб яратилган. Асарнинг мазмунида Алпомишнинг ботирлиги, ватанпарварлиги, Гулбарчиннинг ўз севган ёрига содиқлиги, Бойсари ва Бойбўрининг бир-бирига бўлган душманлик ҳис-туйғулари ва қорақалпоқ уруғларидаги қавмларнинг ҳаёти қийинчиликлари тасвирлаб берилади [2, Б.36].

Нажимаддин Мухаммеддинов ўзининг ижодий маҳорати, халқ учун қилган тинимсиз меҳнатларининг самарасини халқимиз томонидан ҳам, давлатимиз томонидан ҳам одилана баҳоланарди. Унга 1974-йили «Қорақалпоғистонга меҳнати синган санъат арбоби», 1977-йили – «Ўзбекистонга меҳнати синган санъат арбоби» хурматли мукофотлари берилди. Шунингдек, у 1974-йили Ҳамза номидаги Ўзбекистон давлат мукофоти, 1994-йилда Бердах номидаги Қорақалпоғистон давлат мукофотини олишга мувоффақ бўлди. 2002-йили «Меҳнат шухрати», 2007-йилда эса «Эл-юрт хурмати» ордени билан тақдирланди [2, Б.56-62].

Жахон мусиқа санъатида Ж.Верди 80 ёшида “Отелло” операсини ёзган бўлса, қорақалпоқ мусиқасининг гултожи Нажимаддин Мухаммеддинов 82 ёшида “Тулайим” операсини ёзишга муяссар бўлди.

Бу асарни ажойиб публицист ва таниқли қорақалпоқ шоираси Гулистон Матякубова томонидан ўз вақтида, қорақалпоқ дoston санъатининг моҳир ижрочиси, Қурбанбай жырау Тажибай ўғли томонидан ижро қилинган «Қириқ қиз» дostonининг варианты асосида «Гулайим» операси учун либретто яратди. Маълум бўлишича «Қириқ қиз» дostonининг сахнавий талқинга таниқли қорақалпоқ шоир Амет Шамуратов қўл урган ва 1950 йилда кўп актлик «Қирқ қиз» мусикали драмасини яратади. Кейинчалик мазкур асар «Қорақалпоқ адабиёти ва санъати» (ҳозирги «Амударё») журналида нашр юзини кўрди [4, Б.3].

Гулистон Матякубованинг 1995 йили нашр этилган «Интизорлик» номли тўпламида ўрин олган «Гулайим» асари, композитор Н.Мухаммеддиновни ўзининг ёркин образлар доираси билан эътиборини жалб қилиб, адаби пойдевор асосида опера яратишга ундади. Композитор ва либретточининг ўзаро икки йиллик ижодий ҳамкорлиги асосида 2019 йили 5 октябрь куни «Гулайим» операнинг илк премьераси бўлиб ўтди [3, Б.15].

Таъкидлаб ўтиш жоиз, Бердақ номидаги театрга “академик” унвони берилишида композиторнинг мана шу каби опералари театр сахнасида кўйилиши муҳим ўрин тутган. Қолаверса, академик унвонига эга бўлган театр ҳар қандай жанрга мансуб мусикали асарларни сахналаштириш имконияти ва салоҳиятига эга, деган маънони билдиради. Изланувчан композитор ижодий фаолияти давомида Ўзбекистон Қаҳрамони И.Юсупов, Т.Қабулов, Х.Давлетназаров, Г.Давлетова, А.Утениязова, И.Мирзо, Ж.Жабборов каби кўплаб таниқли шоирлар билан бирга ишлади. Мусика “сўз, оҳанг, ижро” учлигини бирлаштира олган ноёб санъатдир. Н.Мухаммеддинов том маънода сўзга жон, тилларга забон бера олган ижодкор саналади. Унинг “Айжамал” балети либреттосини Т.Хужасов ёзган. Балетда қорақалпоқ миллий рақсидан унумли фойдаланилган, қиз-йигитларнинг ҳаракатлари миллийлик руҳи билан суғорилган бўлиб, орадан йиллар ўтса-да, асарнинг сахнавий талқини ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Ушбу балет Ўзбекистон халқ артисти Х.Шарипов томонидан қайта сахналаштирилди.

Нажимаддин оғанинг ҳар бир асарида миллий куйларимиз нафаси уфуриб туради. Айниқса, композиторнинг Ватан мадҳини куйловчи асарларини тинглар экансиз, шу юртга бўлган меҳр-муҳаббатингиз янада ошиб бориши шубҳасиз. Шу маънода, унинг “Бахтим Аму соҳили”, “Кенг дала”, “Яшайвер, Оролим, Мўйноғим-Мўйноқ”, “Ўзбек билан қорақалпоқ қон-қардош” каби асарлари аҳамиятини ҳеч бир меъзон билан ўлчаб бўлмайди. Композитор ижодининг яна бир гултожи - бу Қорақалпоғистон Республикасининг Давлат мадҳияси бўлди. Мухтасар айтганда, Н.Мухаммеддиновнинг “Гулла, яшна, Ўзбекистоним!” симфоник поэмаси, “Гулойим” операси ва “Айжамал” балети учун ёзилган мусиқий композициялари Ўзбекистон Республикасининг санъат ва меъморчилик соҳасида давлат мукофотига тавсия қилингани ҳар жиҳатдан ўринли қарор бўлди. Хулоса қилиб айтсак мана шундай тарихий сиймоларни кўрсатиб тарихимизни ўрганиб келажак авлод учун керакли манба бўлади деган умитдамиз. Бугунги кунда ёш изланувчи олимлар ва ижодкорларимиз томонидан ҳам тарихга бўлган қизиқишлар кучаймоқда. Биз ўз тарихимизни билишимиз ва чуқур ўрганишимиз зарур.

Нажимаддин Мухаммеддинов Қорақалпоғистон Республикаси Мадҳиясининг муаллифи, қорақалпоқ халқининг тўнғич операсининг, тўнғич балетининг, тўнғич симфониясининг муаллифи бўлиши билан бирга XX аср ва бугунги XXI асрда ҳам кенг қулоқ ёйиб, ўсиб бораётган санъатимизнинг улуғ чинори бўлиб, шохларини янада кенг ёйиб, баланд чўккиларга қараб талпинаверади.

ИҚТИБОСЛАР

1. Рахманов.К “Тоғыз тонқыдақ бир шинкилдек”Нокис-1980
2. Адамбаева.Т “Қарақалпақ музыкасынын тарийхынан» Нокис “Қарақалпақстан”-1985. Б. 45, 139
3. Матякупова.Г “ Қарақалпақ саз дунясынын сардары” Билим-2022
4. Abatbaeva R. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE KARAKALPAK ETHNO-OPERA «GULAYYUM» SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS <http://T-Science.org> 18.11.2022
5. Абатбаева Р. А. VII Международная научная конференция посвящённая 85-летию Донецкого национального университета Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности Том 10, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО.г. Донецк 27-28 октября 2022 г. РОЛЬ
6. Каримов.И.А «Юуксак маънавият - енгилмас куч» Т.Маънавият, Тошкент 2008. Б.32-34

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz